

УДК 902.664

Шук Н.В.

ПОДСКАЛЬНЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ ГОРНОГО КРЫМА КАК ОСОБЫЙ ТИП СРЕДНЕВЕКОВЫХ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГБОУ ДО «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий»,
г. Севастополь

Аннотация. В статье изучено использование подскальных оборонительных сооружений в средневековом Крыму. Предложена их классификация. Сделан вывод, что на Крымском полуострове использовались вершинные, мысовые, равнинные, предпещерные укрепления, аналоги которых можно встретить в других районах Причерноморья. Такими оборонительными сооружениями оснащались, в частности, пещерные монастыри.

Abstract. The article studies the use of under-the-rock defensive structures in the medieval Crimea. Their classification is proposed. It is concluded that peak, cape, plain and pre-cave fortifications were used on the Crimean Peninsula. Similar defensive structures can be found in other areas of the Black Sea region. In particular, cave monasteries were provided with such fortifications.

Ключевые слова: Крым. Средние века. Подскальные оборонительные сооружения. Пещерные монастыри.

Key words: Crimea. Middle Ages. Underground defensive structures. Cave monasteries.

Фортификация, как отрасль военно-инженерного искусства, развивалась на протяжении многих тысячелетий. Изменяющийся характер рельефа и горных пород приводил к тому, что в каждом регионе Земли складывались свои традиции и правила возведения укреплений, которые не всегда совпадали, или даже противоречили общепринятым. В этом отношении средневековые фортификационные сооружения, известные на территории Крымского полуострова, несомненно, представляют значительный интерес, так как несут в себе ряд самобытных черт. Примером, когда оборонительные сооружения строились не по тщательно разработанному плану, а спонтанно, применительно к конкретной местности, в зависимости от традиций местных жителей, являются подскальные укрепления, отличительной особенностью которых является их размещение в нижней или средней части вертикальных горных склонов. Мы не имеем в виду хорошо известные оборонительные пещерные казематы, являющиеся непременным атрибутом для таких археологических памятников Таврики, как «пещерные города» [1, с. 125], [2]. Под термином «подскальные укрепления» нужно понимать фортификационные (оборонительные) сооружения, расположенные на (или внутри) обрывистой части склона или у его подножья и предназначенные для самостоятельной защиты укрытых (размещенных) в них людей и животных от воздействия средств поражения противника.

Для защитников подскальных укреплений, чьи боевые позиции и жилые помещения «утоплены» в скалу или находятся под скальными навесами, нахождение противника сверху не представляет большой опасности, так как его стрелы, копья, камни не имеют возможности поразить их. Этот факт не всегда очевиден, поэтому некоторые такие памятники не рассматривались как фортификационные сооружения. Актуальность работы обусловлена возрастанием научного и общественного интереса к истории Крыма, что требует описания всех известных военно-исторических сооружений, в том числе и памятников оборонительного зодчества Средневековья. Выделение среди них подскального типа поможет разобраться в истоках средневековой фортификации Крыма, сочетающей, по мнению разных авторов, черты архаичных таврских убежищ [4, с. 16], античных и византийских крепостей, малоазийского пещерного зодчества и новейшие (на то время) достижения западноевропейского фортификационного искусства.

В основе самой общей типологии крепостей лежит нахождение фортификационного сооружения в пределах определенной формы мезорельефа, что определяет внешний облик укрепления. Основные типы фортификационных сооружений, выделяемые по этому принципу, следующие: *вершинные*, то есть занимающие вершину горы, скалы, холма (Тепе-Кермен, крепости в Гурзуфе и на скале Пания в Симеизе и др. [4]); *мысовые*, находящиеся на оконечности возвышенности и отделенные от остальной части этой горы стенами (Чуфут-Кале, цитадель Мангула [1], Кыз-Кермен и др.); *равнинные* (Керкинитиды-Гезлевы); *островные*,

т.е. окруженные водой. Каждый из этих типов укреплений имеет свою специфическую систему организации обороны, что находит отражение в их плановом начертании, высоте и толщине стен и башен, внутреннем и внешнем строении укрепления. Подскальные укрепления – впервые выделяемый тип фортификационных сооружений. Было бы не совсем корректно считать этот термин (подскальные укрепления) синонимом понятия «пещерные крепости», хорошо известные в разных концах Европы, Азии, Африки, так как имеются фортификационные объекты прошлого, защитники которых в качестве природной защиты использовали нависающие над ними скальные обрывы, находясь у их подножья либо в подземных полостях внутри горы. Иногда укрепления, выбитые в скале, называют «скальными» [5]. Данный термин по смыслу слишком близок к вершинному типу укреплений, сооруженных на вершине скалы, не являясь таковым. Термин «подскальный» подчеркивает главную особенность этих укреплений – нахождение их в нижней и/или средней части крутого скального склона, оставляя вершину горного массива над собой – вне пределов своей активной обороны.

Рассмотрим различные классы укреплений этого типа. Наиболее примитивные черты фортификации несут так называемые *подскальные загоны* (термин предложил А.А. Щепинский). Такую кошару можно видеть под северо-восточными обрывами мыса Элли-бурун (Мангуп). Кошара помещена под скальный навес огромного природного грота (длина 250 м, глубина 10–13 м), а снаружи защищена стеной, сложенной насухо из обломков известняка. Её внутренне пространство поделено небольшими стенками на участки площадью от 50 до 200 м², в каждом из которых можно видеть следы жилых построек-сторожек [1, с. 135]. К *подскальным пещерам-убежищам* можно отнести пещеры № 7 и № 5 (пещера Домбровского) в обрывах горы Басман – одного из отрогов Главной гряды в бассейне реки Кача [4, с.18], а также пещеру Данильча-Коба (Коккозская долина). Интересным решением использования природных факторов являются *подскальные убежища-навесы*. Примером может служить убежище-навес, находящийся на скальной полке в средней части горы Деликли-Кая (западная вершина массива Ильяс-Кая). Защита подскального убежища строилась на полном перекрытии узкого (не более двух метров) единственного прохода завалом из камней, естественный вид которого – дополнительная маскировка. Наиболее ярко фортификационное назначение подскальных укреплений проявляется в *предпещерных укреплениях* (замках или крепостях – в зависимости от масштаба укрепления). Данный термин применяется к так называемым, Дзивгисским Предпещерным замкам, которые находятся рядом с селением Дзивгис (Северная Осетия) [5]. В Крыму примером такого класса подскальных укреплений является оборонительный комплекс, возведенный на Большом выступе и в нижней части Четвертого грота многослойного археологического памятника Качи-Кальон (Бахчисарайский район).

Наиболее интересным примером подскальных укреплений являются пещерные монастыри. Одним из первых на фортификационные особенности пещерных монастырей Крыма обратил археолог В.Н. Даниленко [3]. Детально исследовав монастырь Чилтер-Коба (в настоящее время монастырь освещен во имя св. вмч. Феодора Стратилата), он пришел к выводу, что монастырь имел довольно значительные оборонительные сооружения: ворота, стену-парапет, защищающую внутреннее пространство монастыря от обстрела. Входом в другие монастыри служил туннель-образный проход (Южный монастырь Мангупа, монастыри Шуддан и св. Софии), который мог быть надежно перекрыт в случае опасности. Возможность применения таранов устранилась приподнятостью входа на 1,5–2,0 метра над землей. Вышеописанные приемы фортификационной пещерной архитектуры вполне обеспечивали безопасность монастыря или небольшого поселения при нападении малочисленного противника.

Литература

1. Веймарн Е.В., Лобода и др. Археологические исследования столицы княжества Феодоро // Феодальная Таврика. - К.: Наукова думка, 1974. С.123-139.
2. Герцен А.Г. Проблемы типологии средневековых городищ Юго-западной Таврики // Византия и средневековый Крым. – Симферополь: Таврия, 1995. С. 85-90.
3. Даниленко В.Н. Монастырь Чилтер-коба: архитектурный аспект / В.Н. Даниленко // История и археология Юго-Западного Крыма. – Симферополь: 1993. С. 78-108, 349-367.
4. Домбровский О.И. Средневековые поселения и «исары» крымского Южного бережья // Феодальная Таврика. - К.: Наукова думка, 1974. С. 5-56.
5. Сланов А.А. Военное дело алан I-XV вв.: монография / Под ред. доктора ист. наук Бзарова Р.С. Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований. Владикавказ, 2007. С. 400.